

A CIRURGIA BARIÁTRICA COMO ALTERNATIVA PARA O TRATAMENTO DO DIABETES MELLITUS TIPO DOIS

Emanuelly Vieira Hartlieb¹, Ana Carolina Guimarães Rezende¹, Eduarda Velasco Venceslencio¹, Mateus Henrique Candido¹, Guilherme Braga Silva².

¹ **Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.**

² **Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.**

Introdução: A diabetes mellitus tipo 2 é um distúrbio metabólico crônico caracterizado tanto pela secreção hormonal insuficiente, quanto pela resistência insulínica. Essa doença possui forte relação com a obesidade, condição que pode ser tratada com técnicas cirúrgicas. **Objetivos:** Comparar a efetividade da cirurgia bariátrica ao tratamento não cirúrgico na resolução do diabetes mellitus tipo 2. **Metodologia:** Este resumo corresponde a uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de dados PubMed e LILACS. Os descritores utilizados foram “cirurgia bariátrica” AND “tratamento não cirúrgico” AND “diabetes tipo 2”, identificados no título, resumo e assunto. Inclui-se artigos que apresentavam texto completo gratuito, publicados nos últimos 10 anos, nos idiomas português e inglês e exclui-se livros, documentos e artigos que não condizem com a temática. Foram analisados 14 artigos, dos quais 9 foram excluídos com base nos critérios de seleção definidos, logo 5 artigos foram selecionados. **Resultados:** A obesidade está diretamente relacionada com o desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2 (DM2), uma vez que ela causa uma síndrome metabólica capaz de favorecer o padrão diabetogênico a partir de uma resposta inflamatória. Dessa forma, fica evidente que o controle do peso, associado às mudanças no estilo de vida e terapia clínica são essenciais para o tratamento. Entretanto, estudos revelam que essas medidas são de difícil manutenção a longo prazo e, diante desse cenário, a cirurgia bariátrica surge como um procedimento que favorece a queda do índice de massa corporal e um maior controle do DM2, tanto de forma imediata, quanto por um longo período de tempo. Essa forma de tratamento é respaldada pela literatura que indica uma maior perda de peso corporal e redução dos triglicerídeos, da glicemia em jejum e da hemoglobina glicada, quando comparada ao tratamento clínico tradicional. Além disso, a cirurgia bariátrica também propicia uma maior taxa de remissão do DM2. Porém, tal meta está relacionada à técnica cirúrgica utilizada, de forma que um melhor resultado está atrelado aos procedimentos de redução gástrica e *bypass* intestinal, como o *bypass* gástrico em Y-de-Roux, que promove um controle da DM2 em 79,86% dos casos. **Conclusão:** As cirurgias bariátricas são mais eficientes para a remissão do DM2 que o tratamento clínico tradicional, principalmente em pacientes com empecilhos na manutenção da terapia.

Palavras-chave: Bariatria; Diabetes; Obesidade.